

IMPACTO DA OBESIDADE NAS DOENÇAS ORTÒPÉDICAS DO JOELHO E QUADRIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Oliveira Elias Oliveira Gomes - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - eliasog05@gmail.com

Elaine Oliveira Gomes - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - elaineoliveira124@gmail.com

INTRODUÇÃO: A obesidade é caracterizada pelo excesso de peso e acúmulo de gordura, estando associada a diversas comorbidades, como doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Além disso, pode causar sobrecarga articular e alterações ortopédicas, dificultando a prática de atividades físicas. Essa limitação contribui para a piora da obesidade e a redução da qualidade de vida. **OBJETIVOS:** Discutir sobre o impacto da obesidade nas doenças ortopédicas de quadril e joelho. **METODOLOGIA:** Este estudo é uma revisão de literatura baseada em artigos publicados nos últimos 5 anos em inglês e português, encontrados no Biblioteca Eletrônica e Científica Online (SciELO) e Google Scholar de acordo com os termos “Obesity” AND “Orthopedic Diseases”. Foram selecionados somente 4 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. **RESULTADOS:** Os artigos apresentam pontos equivalentes, destacando a relação entre obesidade e osteoartrite, visto que a síndrome metabólica aumenta a propensão ao desenvolvimento da doença, pois há aumento na pressão articular, favorecendo o desgaste da cartilagem, o aumento de osteófitos e a expressão de enzimas catabólicas pelos condrocitos, que inibem a síntese dos proteoglicanos e colágenos, sendo essas as responsáveis pelo amortecimento articular. Além disso, a deficiência de leptina e de seus receptores, junto com fatores genéticos e neuronais que controlam a ingestão alimentar, influenciam diretamente a obesidade e o peso corporal. Cabe salientar sobre a importância do tecido adiposo para a secreção de fatores anti-inflamatórios, como a adiponectina e o secreted frizzled-related protein 5 (sFRP5). Entretanto, esse controle está desregulado em pacientes obesos, o que leva a uma diminuição da secreção desses fatores e uma sobreposição de fatores pró-inflamatórios, como os citados previamente. Sabe-se que esse desbalanço de fatores anti-inflamatórios e pró-inflamatórios é o fator determinante para a instalação da inflamação e futura destruição articular. **CONCLUSÃO:** A obesidade exerce um papel central no desenvolvimento e progressão das doenças articulares, tanto por mecanismos mecânicos quanto metabólicos. O desequilíbrio entre os fatores anti e pró-inflamatórios, quando associados com a deficiência de leptina e a desregulação das vias neuronais que controlam a ingestão alimentar, favorecem a cronicidade da inflamação e a degradação articular. Desse modo, compreender essa relação é essencial para a adoção de estratégias preventivas e terapêuticas, visando o controle da obesidade e a preservação articular.

Palavras-chave: Obesidade, Doença Articular, Osteoartrite

REFERÊNCIAS:

- GONÇALVES PEDROSA GUARESE, M.; MASSAO HIGUTI, F. A correlação da obesidade e da idade como fatores de risco no desenvolvimento da osteoartrite. **Revista Científica do Tocantins**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 1–10, 2022. Disponível em: <https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/article/view/46>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- SEVERINO LÓSSIO, A. G. A.; NOGUEIRA, A. C. A.; MEDEIROS, D. L. T. de; OLIVEIRA NETO, J. Z. de. Correlação entre a obesidade e a osteoartrite. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, v. 5, n. 1, e514533, 2023. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4533>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- LIMA, P. L. M. et al.. Skeletal changes of the axial axis and lower limbs in overweight children and adolescents. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 41, p. e2021298, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/4nVmjJS4VY8r3zL3pfTxKRY/>. Acesso em: 20 mar. 2025.
- FERREIRA, I. F. et al. Impactos da obesidade em condições reumatológicas e na saúde discal. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 17, p. e5664, 31 dez. 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/5664>. Acesso em: 20 mar. 2025.